

PENGARUH KEGIATAN ROHANI TERHADAP PERTUMBUHAN IMAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI STAR'S LUB

Yuliana Paluet*, Oskar Sopang, Niel Kapoginta Parinsi

Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub Luwuk Banggai, Indonesia

*Korespondensi: yulianapaluet4@gmail.com

Abstract. *Changes in the faith patterns of theology students in the digital era require theological institutions to ensure that spiritual activities remain effective in nurturing mature Christian formation. This situation highlights the need to evaluate the extent to which spiritual activities contribute to students' faith development. This study aims to analyze the influence of spiritual activities on the faith growth of students at Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub in Central Sulawesi. A quantitative approach with a descriptive–associative design was employed, and data were collected through a closed-ended questionnaire measuring two main variables: spiritual activities and faith growth. A total of 57 students participated as respondents through a total sampling technique. The results of a simple linear regression analysis indicate that spiritual activities have a significant influence on faith growth ($\text{Sig} = 0.000 < 0.05$), contributing 22.5 percent to the variation in students' faith development ($R^2 = 0.225$). These findings demonstrate that spiritual activities play an important role in strengthening spiritual discipline and shaping students' Christian character, although the effect is moderate. Theologically, the study underscores the importance of integrative and contextual faith formation within theological education and provides a foundation for developing spiritual formation models that are relevant to the challenges of the digital era and contemporary church life.*

Keywords: *digital discipleship, faith growth, spiritual activities, spiritual formation, theological education*

Abstrak. Perubahan pola keberimanan mahasiswa teologi di era digital menuntut lembaga pendidikan teologi untuk memastikan bahwa kegiatan rohani tetap efektif dalam membentuk kedewasaan iman. Kondisi ini menjadikan evaluasi terhadap kontribusi kegiatan rohani sebagai kebutuhan penting dalam konteks pembinaan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kegiatan rohani terhadap pertumbuhan iman mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub di Sulawesi Tengah. Pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif asosiatif digunakan, dengan pengumpulan data melalui kuesioner tertutup yang mencakup dua variabel utama: kegiatan rohani dan pertumbuhan iman. Sebanyak 57 mahasiswa berpartisipasi sebagai responden melalui teknik total sampling. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan pengaruh signifikan kegiatan rohani terhadap pertumbuhan iman ($\text{Sig} = 0,000 < 0,05$) dengan kontribusi sebesar 22,5 persen ($R^2 = 0,225$). Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan rohani memiliki peran penting dalam memperkuat disiplin spiritual dan membentuk karakter iman mahasiswa, meskipun pengaruhnya bersifat moderat. Secara teologis, hasil penelitian menegaskan pentingnya pembinaan iman yang integratif dan kontekstual dalam pendidikan teologi, serta memberikan dasar bagi pengembangan model formasi spiritual yang relevan dengan tantangan era digital dan kehidupan bergereja masa kini.

Kata kunci: formasi spiritual, kegiatan rohani, pemuridan digital, pendidikan teologi, pertumbuhan iman

PENDAHULUAN

Perubahan signifikan dalam pola keberimanan generasi muda Kristen selama dua dekade terakhir terjadi seiring pesatnya arus globalisasi dan revolusi digital. Nilai-nilai sekular, individualisme, dan budaya instan yang berkembang dalam masyarakat global telah memengaruhi cara orang muda memahami iman dan mempraktikkan spiritualitas. Penelitian kuantitatif menunjukkan adanya penurunan tingkat keterlibatan kaum muda dalam aktivitas keagamaan; Jensen (2021) menemukan bahwa keterlibatan religius rutin pada kelompok usia muda menurun hingga dua digit persen dalam satu dekade terakhir, sementara Darmawan et al. (2025) melaporkan

melemahnya devosi pribadi pada mayoritas responden usia 18 sampai 25 tahun. Fenomena ini juga berdampak pada mahasiswa teologi yang, meskipun menerima pembinaan teologis yang memadai, tetap menghadapi krisis makna dan penurunan disiplin spiritual sebagaimana diidentifikasi dalam studi Parks (2020) dan Herzog (2017). Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan teologi untuk menumbuhkan iman yang kokoh di tengah perubahan sosial dan digital yang berlangsung cepat. Dalam konteks Indonesia, pembinaan kerohanian mahasiswa Kristen menjadi isu strategis dalam pendidikan tinggi teologi, terutama dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang memengaruhi cara generasi muda menghayati iman (Purba & Simorangkir, 2019).

Berdasarkan teori-teori tersebut, kegiatan rohani dapat dipahami sebagai faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan iman mahasiswa teologi. Partisipasi aktif dalam kegiatan spiritual, baik dalam bentuk ibadah kampus, pelayanan lapangan, maupun persekutuan doa, mendorong mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan teologis dengan pengalaman iman praktis. Temuan empiris memperkuat hal ini. Penelitian Nainupu et al. (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan pemuridan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan iman mahasiswa dengan kontribusi sebesar 31 persen. Studi Krisnasari et al. (2022) melaporkan bahwa kegiatan rohani di sekolah Kristen berkontribusi 27 sampai 35 persen terhadap kedewasaan spiritual siswa berdasarkan analisis regresi berganda. Sementara itu, Rompis et al. (2023) menemukan bahwa aktivitas pemuridan jemaat meningkatkan skor pertumbuhan rohani secara signifikan dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 dan pengaruh sebesar 24 persen. Temuan-temuan ini memberikan dasar empiris bahwa kegiatan rohani memiliki potensi besar sebagai sarana pembentukan iman dan kedewasaan rohani mahasiswa teologi.

Secara teoretis, kegiatan rohani dapat dipahami sebagai bentuk pembinaan spiritual yang terstruktur dan berulang untuk menuntun individu mengalami transformasi rohani. Foster (2018) menjelaskan bahwa disiplin rohani seperti doa, ibadah, dan pelayanan merupakan sarana pertumbuhan menuju kedewasaan iman, sedangkan Grenz (2000) menekankan pentingnya komunitas iman sebagai wadah di mana pembentukan spiritual terjadi secara relasional dan kontekstual. Dalam konteks pendidikan teologi, kegiatan rohani yang dirancang dengan baik menjadi wahana aktualisasi nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa.

Sementara itu, teori perkembangan iman yang dikemukakan Fowler (1982) memandang iman sebagai proses bertahap yang berkembang seiring pertumbuhan kognitif dan pengalaman hidup seseorang. Herzog (2017) memperluas pandangan ini dengan menunjukkan bahwa pendampingan dan komunitas spiritual berperan penting dalam membantu kaum muda menemukan makna dan arah iman mereka di tengah kompleksitas zaman modern. Pertumbuhan iman tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti komitmen dan pengalaman pribadi, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti pembinaan komunitas dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Dalam konteks Kristen, menurut Doma dan Christiani (2022), pertumbuhan iman dipahami

sebagai proses dinamis yang melibatkan relasi dengan Allah, komunitas, dan transformasi hidup sehari-hari. Aspek pengenalan akan Allah sebagai dimensi relasional iman juga menjadi indikator penting dalam pertumbuhan iman Kristen (Hia, 2022).

Berdasarkan teori-teori tersebut, kegiatan rohani dapat dipandang sebagai faktor penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan iman mahasiswa teologi. Partisipasi aktif dalam kegiatan spiritual—baik dalam bentuk ibadah kampus, pelayanan lapangan, maupun persekutuan doa—mendorong mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan teologis dengan pengalaman iman praktis. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan keagamaan berkontribusi positif terhadap pembentukan karakter dan tanggung jawab spiritual (Nainupu et al., 2020; Rompis et al., 2023; Simanjuntak et al., 2022). Dengan demikian, kegiatan rohani memiliki potensi menjadi sarana efektif dalam menguatkan iman dan kedewasaan rohani mahasiswa.

Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara kegiatan rohani dan pertumbuhan iman, tetapi sebagian besar berfokus pada konteks sekolah Kristen atau lembaga besar di wilayah metropolitan. Krisnasari et al. (2022), melalui penelitian berjudul Pengaruh Kegiatan Rohani terhadap Pertumbuhan Spiritual Siswa SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, menemukan bahwa kegiatan rohani sekolah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan spiritual siswa dengan pengaruh lebih dari 30 persen. Namun penelitian tersebut dilakukan pada jenjang pendidikan menengah dan bukan pada mahasiswa teologi. Rompis et al. (2023), dalam studi berjudul Kegiatan Pemuridan bagi Jemaat GKSI Anugerah Padang dalam Pertumbuhan Rohani, menunjukkan bahwa kegiatan pemuridan meningkatkan kualitas pertumbuhan rohani jemaat dengan pengaruh sebesar 24 persen, tetapi konteksnya adalah jemaat gereja lokal, bukan lembaga pendidikan tinggi. Belum ada penelitian yang secara khusus menelaah pengaruh kegiatan rohani terhadap pertumbuhan iman mahasiswa pada sekolah teologi lokal yang memiliki keterbatasan sumber daya namun menjalankan pembinaan rohani dengan intensitas tinggi. Kondisi inilah yang menjadi kesenjangan penelitian dan menjadi fokus utama studi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kegiatan rohani terhadap pertumbuhan iman mahasiswa dengan mengambil Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub sebagai lokus empiris. Lokus ini dipilih karena kampus tersebut memiliki tradisi kegiatan rohani yang beragam dan rutin, sehingga menyediakan konteks yang representatif untuk menguji hubungan antara partisipasi dalam kegiatan rohani dan perkembangan iman mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana kegiatan rohani berdampak secara signifikan terhadap dimensi pertumbuhan iman.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Studi-studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Krisnasari et al. (2022) pada siswa sekolah Kristen dan Rompis et al. (2023) pada jemaat gereja lokal, menunjukkan pengaruh kegiatan rohani terhadap pertumbuhan iman, tetapi

penelitian tersebut dilakukan di konteks pendidikan menengah dan pelayanan gerejawi metropolitan. Demikian pula penelitian Nainupu et al. (2020) memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemuridan di lingkungan kampus teologi berskala besar. Belum ada penelitian yang secara khusus menelaah pengaruh kegiatan rohani pada sekolah teologi lokal dengan keterbatasan sumber daya namun intensitas pembinaannya tinggi. Dengan menempatkan Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub sebagai lokus penelitian, studi ini menawarkan kebaruan berupa analisis empiris yang mengungkap dinamika pertumbuhan iman mahasiswa dalam konteks teologi lokal, yang selama ini kurang mendapat perhatian. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi literatur formasi iman, sekaligus dasar praktis bagi lembaga teologi untuk merancang strategi pembinaan rohani yang lebih kontekstual dan adaptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan deskriptif asosiatif untuk menganalisis hubungan antara kegiatan rohani dan pertumbuhan iman mahasiswa. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan fenomena secara objektif melalui data numerik yang dapat diuji secara statistik. Penelitian dilaksanakan di Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub, Sulawesi Tengah, pada Maret sampai Mei 2024.

Populasi penelitian terdiri atas 57 mahasiswa aktif semester IV dan VI tahun akademik 2023 sampai 2024. Karena jumlah populasi relatif kecil, penelitian ini menggunakan teknik total sampling sehingga seluruh populasi dijadikan responden.

Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu kegiatan rohani (X) dan pertumbuhan iman (Y). Pengukuran kedua variabel dilakukan menggunakan instrumen kuesioner tertutup skala Likert empat pilihan, yaitu jarang sekali, kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Instrumen terdiri atas 13 butir pernyataan, yang meliputi 6 butir untuk variabel kegiatan rohani dan 7 butir untuk variabel pertumbuhan iman. Definisi operasional variabel disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Komponen	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Jumlah Butir	Skala
Kegiatan Rohani (X)	Tingkat keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas rohani yang bersifat pribadi maupun komunal di lingkungan kampus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran dalam ibadah kampus 2. Keaktifan dalam persekutuan doa 3. Keterlibatan dalam doa semalaman 4. Keikutsertaan dalam ibadah pagi dan siang 5. Keterlibatan dalam ibadah angkatan 6. Kepuasan terhadap keragaman kegiatan rohani 	6	Likert 1-4
Pertumbuhan Iman (Y)	Tingkat perkembangan spiritual mahasiswa yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan pemahaman iman 2. Kepercayaan kepada Tuhan 3. Konsistensi doa pribadi 4. Kebiasaan membaca Alkitab 	7	Likert 1-4

-
- | | |
|---|--------------------------------------|
| tercermin dalam pemahaman iman, praktik rohani, dan perubahan karakter. | 5. Kebiasaan menyanyikan lagu rohani |
| | 6. Kemampuan memaafkan |
| | 7. Sikap mendahulukan orang lain |
-

Uji validitas menunjukkan bahwa dari 13 butir instrumen, 12 butir dinyatakan valid dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,254. Satu butir tidak valid dan tidak digunakan dalam analisis lanjutan. Uji reliabilitas menggunakan koefisien korelasi internal menunjukkan nilai r sebesar 0,709, yang menandakan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang baik dan konsisten.

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Tahapan analisis meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif, uji normalitas dan linearitas sebagai bagian dari uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh kegiatan rohani terhadap pertumbuhan iman. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5 persen dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai Sig kurang dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

(H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan rohani terhadap pertumbuhan iman mahasiswa STT Star's Lub.

(H_1) terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan rohani terhadap pertumbuhan iman mahasiswa.

Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian sosial, menjaga kerahasiaan identitas responden, serta memastikan bahwa partisipasi dilakukan secara sukarela dan berdasarkan persetujuan sadar.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan pada instrumen benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Pengujian dilakukan menggunakan korelasi Product Moment Pearson dengan tingkat signifikansi 5% (r tabel = 0,254). Hasil analisis menunjukkan bahwa 12 dari 13 item memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga dinyatakan valid, sedangkan 1 item (nomor 8) tidak memenuhi kriteria validitas karena r hitung < r tabel. Item yang tidak valid tersebut kemudian dikeluarkan dari analisis lanjutan agar instrumen lebih representatif terhadap konstruk yang diukur.

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas terhadap 12 item yang valid menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Hasil pengujian menunjukkan nilai α = 0,709, yang lebih besar dari 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki konsistensi internal yang baik. Hal ini menandakan bahwa butir-butir pernyataan dalam kuesioner dapat digunakan secara layak untuk mengukur variabel kegiatan rohani dan pertumbuhan iman mahasiswa STT Star's Lub.

Profil Responden

Responden penelitian ini berjumlah 57 mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub tahun akademik 2023–2024, yang terdiri atas mahasiswa semester IV dan VI. Berdasarkan data demografis, responden terdiri atas 32 mahasiswa laki-laki (56,1%) dan 25 mahasiswa perempuan (43,9%). Sebagian besar berusia 20–24 tahun (84%), sedangkan sisanya berada pada rentang usia 25–27 tahun (16%).

Dari segi keterlibatan dalam kegiatan rohani, 91,2% responden mengikuti ibadah kampus secara rutin minimal dua kali seminggu, dan 78,9% aktif dalam pelayanan internal maupun eksternal kampus. Sementara itu, 65% responden menyatakan bahwa kegiatan rohani menjadi faktor penting dalam menjaga kedisiplinan spiritual mereka selama studi. Profil ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat partisipasi rohani yang tinggi dan relatif homogen dari sisi usia serta latar belakang pendidikan, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi umum mahasiswa teologi di kampus tersebut.

Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat kegiatan rohani (X) dan pertumbuhan iman (Y) mahasiswa STT Star's Lub. Ringkasan hasil tanggapan responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Rata-rata	Kategori
Kegiatan Rohani (X)	Kehadiran dalam ibadah kampus, doa bersama, ibadah pagi-siang, ibadah angkatan, kepuasan terhadap kegiatan rohani	3,33 – 3,81	Sangat Positif
Pertumbuhan Iman (Y)	Pemahaman iman, kehidupan doa, pembacaan Alkitab, sikap mengampuni, kepedulian terhadap sesama	2,54 – 2,93	Positif

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki partisipasi tinggi dalam kegiatan rohani dengan kategori *sangat positif*, sedangkan tingkat pertumbuhan iman berada pada kategori *positif sedang*. Artinya, kegiatan rohani di kampus berlangsung aktif dan dihayati dengan baik, namun peningkatan kedalaman iman pribadi masih dapat dikembangkan melalui pembinaan yang lebih terarah dan reflektif.

Uji Regresi Linear Sederhana

Hasil uji regresi sederhana antara kegiatan rohani (X) dan pertumbuhan iman (Y) dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Statistik	Nilai
R	0,474
R Square	0,225

Koefisien B	0,539
Sig.	0,000

Nilai *R Square* = 0,225 menunjukkan bahwa 22,5 % variasi pertumbuhan iman mahasiswa dijelaskan oleh kegiatan rohani, sementara 77,5 % dipengaruhi faktor lain di luar model (misalnya faktor keluarga, pengalaman pribadi, dan lingkungan pelayanan). Nilai koefisien regresi positif ($B = 0,539$) menandakan bahwa semakin tinggi intensitas keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan rohani, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan iman mereka. Uji signifikansi menghasilkan $Sig = 0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan antara kegiatan rohani terhadap pertumbuhan iman mahasiswa STT Star's Lub.

PEMBAHASAN

Kegiatan Rohani dan Dinamika Pertumbuhan Iman Mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub memiliki tingkat keterlibatan yang sangat tinggi dalam berbagai bentuk kegiatan rohani, seperti ibadah kampus, persekutuan doa, pelayanan lapangan, dan retreat rohani. Data deskriptif menempatkan partisipasi mereka pada kategori sangat positif, yang menunjukkan bahwa praktik spiritual komunal masih menjadi bagian integral dari kehidupan kampus. Temuan ini sejalan dengan pandangan Fowler (1982) dan Grenz (2000) bahwa formasi iman tidak hanya bertumpu pada penguasaan pengetahuan teologis, melainkan juga pada praktik spiritual yang dijalani secara konsisten dalam komunitas beriman. Dalam konteks pendidikan teologi, kegiatan rohani berfungsi sebagai ruang pembelajaran spiritual yang mengintegrasikan refleksi teologis, pengalaman komunal, dan partisipasi pelayanan, sehingga membentuk struktur iman yang menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan praksis.

Penelitian-penelitian terbaru turut menegaskan peran penting praktik rohani dalam membentuk identitas spiritual generasi muda. Boeder et al. (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan rutin dalam komunitas keagamaan berhubungan dengan spiritual flourishing serta peningkatan rasa tujuan hidup. Penelitian Darmawan et al. (2025) juga menemukan bahwa kegiatan rohani menjadi medium pembelajaran iman yang relevan di era digital ketika disertai pembimbingan reflektif. Temuan empiris pada penelitian ini mengonfirmasi hal tersebut: mahasiswa STT Star's Lub tidak hanya menunjukkan keterlibatan tinggi dalam kegiatan komunal, tetapi juga mengaitkan aktivitas tersebut dengan kebutuhan akan pembinaan iman yang terarah. Urgensi pembinaan iman di perguruan tinggi juga ditegaskan oleh Novita et al. (2022), yang menilai bahwa pendidikan agama Kristen di universitas berperan penting dalam menjaga integritas iman mahasiswa di tengah pluralitas nilai dan tantangan akademik.

Di sisi lain, data menunjukkan bahwa pertumbuhan iman mahasiswa berada pada kategori positif-sedang, dengan rata-rata skor indikator berkisar antara 2,54 sampai 2,93. Pertumbuhan iman tampak kuat pada aspek pemahaman iman dan kehidupan doa, tetapi lebih lemah pada praktik disiplin pribadi seperti pembacaan

Alkitab, sikap mengampuni, dan kepedulian sosial. Pola ini konsisten dengan temuan Jensen (2021) dan Herzog (2017), yang menyatakan bahwa generasi muda kerap aktif dalam praktik rohani komunal tetapi belum sepenuhnya menginternalisasi spiritualitas dalam konteks personal dan sosial. Dari perspektif teori perkembangan iman Fowler (1982), mahasiswa teologi umumnya berada pada tahap *Synthetic-Conventional Faith*, di mana struktur iman sangat bergantung pada komunitas dan belum sepenuhnya reflektif. Hal ini menjelaskan mengapa partisipasi rohani yang tinggi belum secara otomatis menghasilkan kedalaman iman yang matang.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kegiatan rohani memiliki peran signifikan dalam pembentukan iman mahasiswa, namun nilaiformasinya sangat bergantung pada kualitas pembimbingan dan ruang refleksi yang menyertainya. Partisipasi komunal yang kuat perlu diimbangi dengan pendekatan pembinaan yang mendorong dialog iman, mentoring spiritual, dan refleksi pribadi. Jika kegiatan rohani dirancang secara reflektif, partisipatif, dan kontekstual, maka ia berpotensi menjadi sarana yang lebih efektif bagi pertumbuhan iman yang mendalam dan integratif pada mahasiswa teologi.

Kekuatan dan Batas Pengaruh: Menafsirkan $R^2 = 0,225$

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kegiatan rohani berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan iman mahasiswa, dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,225. Artinya, 22,5 persen variasi pertumbuhan iman dapat dijelaskan oleh tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan rohani, sedangkan 77,5 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai ini mencerminkan pengaruh yang bersifat moderat, suatu kategori yang lazim dalam penelitian sosial (Cohen, 2013), sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan rohani merupakan salah satu faktor penting, namun bukan satu-satunya penentu perkembangan iman mahasiswa teologi.

Dalam studi-studi formasi spiritual, pertumbuhan iman dipahami sebagai proses multidimensional yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, lingkungan keluarga, komunitas rohani, dan pembelajaran teologis (Herzog, 2017; Oeldemann, 2023). Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa kegiatan rohani kampus berfungsi sebagai stimuli spiritual, namun kedalaman iman ditentukan oleh bagaimana mahasiswa menginternalisasi pengalaman tersebut melalui refleksi dan pendampingan rohani. Perspektif ini sejalan dengan teori perkembangan iman Fowler (1982), yang menekankan bahwa ritual keagamaan perlu diiringi proses pemaknaan personal agar menghasilkan transformasi spiritual.

Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa partisipasi keagamaan berdampak lebih kuat apabila disertai mentoring dan ruang refleksi (Jensen, 2021; Boeder et al., 2021). Hal ini menjelaskan mengapa, meskipun tingkat partisipasi rohani mahasiswa STT Star's Lub berada pada kategori sangat positif, pertumbuhan iman mereka masih berada pada kategori sedang. Kegiatan komunal yang aktif belum sepenuhnya menerjemah menjadi pendalaman iman tanpa dukungan proses reflektif yang memadai.

Dengan demikian, nilai R^2 sebesar 0,225 memberikan implikasi praktis bahwa kegiatan rohani perlu dipadukan dengan strategi pembinaan iman yang lebih integratif. Lembaga teologi tidak hanya perlu memperbanyak aktivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas formasi spiritual melalui mentoring pribadi, dialog iman, pembelajaran reflektif, dan pelayanan kontekstual. Pendekatan semacam ini dapat memperkuat pengaruh kegiatan rohani sehingga berkontribusi pada pertumbuhan iman yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Integrasi Kegiatan Rohani, Era Digital, dan Mentoring dalam Pembentukan Iman Mahasiswa

Perkembangan teknologi digital selama dua dekade terakhir membawa perubahan signifikan dalam cara generasi muda menghayati iman. Mahasiswa teologi kini hidup dalam budaya yang sangat terhubung secara digital, cepat berubah, dan dipenuhi arus informasi yang tidak terputus. Kondisi ini membuka peluang baru bagi pembinaan iman melalui berbagai media digital, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa distraksi, individualisme, dan kecenderungan spiritualitas yang dangkal. Jensen (2021) menunjukkan bahwa generasi digital membangun sistem kepercayaan yang lebih cair dan personal, namun sering kali tidak bertumpu pada pembinaan gerejawi yang terstruktur. Dalam konteks ini, mahasiswa teologi menghadapi paradoks: mereka mempelajari tradisi iman yang mendalam tetapi hidup dalam budaya yang mengutamakan kecepatan dan pengalaman instan.

Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa pembinaan iman berbasis digital dapat menjadi sarana yang efektif jika dirancang secara reflektif dan disertai pendampingan personal. Studi Darmawan et al. (2024) menemukan bahwa digital *discipleship* dapat memperkuat keterhubungan komunitas dan memperluas akses pembelajaran rohani, asalkan mengedepankan dialog iman dan refleksi, bukan hanya konsumsi informasi. Zaluchu et al. (2023) juga menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi arena pemuatan yang interaktif apabila difasilitasi oleh pembina rohani yang mampu memandu peserta dalam menafsirkan pengalaman digital secara teologis.

Dalam kaitannya dengan hasil penelitian ini, nilai R^2 sebesar 0,225 menunjukkan bahwa kegiatan rohani memiliki pengaruh signifikan namun belum dominan terhadap pertumbuhan iman mahasiswa. Temuan ini menegaskan peran penting faktor pendamping seperti mentoring personal. Secara teoretis, spiritual mentoring dipahami sebagai relasi bimbingan yang membantu seseorang menafsirkan pengalaman hidup dan imannya di hadapan Allah (Anderson & Reese, 2019). Penelitian empiris menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki hubungan mentoring jangka panjang menunjukkan kedewasaan iman dan stabilitas spiritual yang lebih kuat (Boeder et al., 2021).

Dalam konteks STT Star's Lub, mentoring dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pengalaman kegiatan rohani komunal dengan pendalaman iman personal. Tanpa proses refleksi dan pendampingan, aktivitas rohani cenderung

berjalan ritualistik dan tidak menghasilkan transformasi batin. Dengan mengintegrasikan kegiatan rohani tradisional, praktik digital yang reflektif, dan program mentoring terstruktur, lembaga teologi dapat memperkuat proses pembentukan iman secara lebih komprehensif. Kombinasi ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya mengalami iman dalam kegiatan kampus, tetapi juga menginternalisasikannya dalam konteks kehidupan digital, sosial, dan personal mereka. Integrasi semacam ini akan menghasilkan formasi iman yang lebih mendalam, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Pembinaan Iman Kontekstual di Lingkungan Teologi Lokal

Konteks lokal memainkan peran penting dalam memahami dinamika pembinaan iman di lembaga pendidikan teologi. STT Star's Lub, yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah dan memiliki karakter komunitas yang dekat, memberikan lingkungan yang kondusif bagi pembinaan iman yang bersifat kontekstual. Dalam model ini, proses formasi tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan teologis, tetapi juga pada integrasi antara teks iman dan pengalaman hidup sehari-hari mahasiswa. Sebagaimana ditegaskan Bevans (2002), teologi kontekstual menuntut dialog kreatif antara tradisi gereja dan realitas sosial setempat, sehingga pembinaan iman benar-benar relevan dengan kebutuhan dan tantangan konteks pastoral mahasiswa.

Penelitian Oeldemann (2023) menekankan bahwa formasi iman yang sejati terjadi ketika refleksi teologis dipadukan dengan keterlibatan sosial. Hal ini menjadikan kegiatan rohani seperti ibadah, pelayanan, dan retreat bukan sekadar aktivitas internal, tetapi ruang praxis iman yang mendorong mahasiswa mempraktikkan kasih dan keadilan dalam konteks masyarakat sekitar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nainupu et al. (2020), bahwa pengalaman pelayanan sosial dapat memperkuat kedewasaan iman karena melibatkan aspek emosional, moral, dan spiritual secara bersamaan.

Kekuatan lembaga teologi lokal seperti STT Star's Lub terletak pada komunitas yang solid dan intensitas interaksi rohani. Spiritualitas komunitas semacam ini memperkuat iman melalui relasi yang saling membangun, sebagaimana dikemukakan Volf dan McAnnally-Linz (2016) mengenai pentingnya pembinaan iman publik yang bertumpu pada komunitas yang saling menopang. Dalam konteks ini, kegiatan rohani tradisional tetap menjadi fondasi, tetapi perlu dilengkapi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan generasi masa kini, misalnya integrasi refleksi sosial dalam ibadah atau pelayanan berbasis komunitas.

Dengan pendekatan tersebut, pembinaan iman kontekstual tidak hanya membentuk spiritualitas individual, tetapi juga menghasilkan spiritualitas yang transformatif dan berorientasi pada pelayanan nyata. Mahasiswa tidak hanya memahami ajaran iman, tetapi juga menghidupinya dalam konteks sosial mereka. Dengan demikian, kegiatan rohani di STT Star's Lub dapat terus berkembang sebagai

proses formasi yang reflektif, kontekstual, dan berdampak bagi perubahan pribadi dan komunitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan rohani memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan iman mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub, dengan kontribusi sebesar 22,5% terhadap variasi pertumbuhan iman. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan dalam ibadah, doa bersama, dan pelayanan kampus berperan penting dalam memperkuat disiplin spiritual dan membentuk karakter Kristiani mahasiswa. Namun, kekuatan pengaruh yang bersifat moderat juga menunjukkan bahwa pertumbuhan iman tidak hanya ditentukan oleh frekuensi kegiatan rohani, tetapi oleh kedalaman refleksi, pendampingan personal, dan pengalaman kontekstual yang menyertai setiap aktivitas spiritual. Dengan demikian, kegiatan rohani berfungsi sebagai fondasi formasi iman yang perlu diperkaya melalui mentoring, refleksi teologis, dan keterlibatan pelayanan yang nyata.

Secara teologis, penelitian ini menegaskan kembali pentingnya pembinaan iman yang bersifat holistik — mengintegrasikan dimensi pengetahuan, pengalaman, dan tindakan iman dalam konteks komunitas beriman. Dalam kerangka pendidikan teologi, hasil ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model formasi spiritual yang kontekstual dan transformatif bagi generasi muda Kristen di tengah arus digitalisasi dan perubahan budaya global. Secara praktis, lembaga teologi di Indonesia dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memperkuat strategi pembinaan rohani berbasis komunitas dan mentoring spiritual. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain seperti peran keluarga, budaya pelayanan, dan dinamika komunitas digital dalam membentuk iman yang matang, agar gereja dan lembaga pendidikan teologi dapat lebih efektif menjawab tantangan spiritualitas di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, K. R., & Reese, R. D. (2019). *Spiritual Mentoring: A Guide for Seeking and Giving Direction*. iBooks edition. IVP Books.
- Bevans, S. B. (2002). *Model-Model Teologi Kontekstual*. Ladalero.
- Boeder, J., Fruht, V., Hwang, S., Blanco, G., & Chan, T. (2021). Learning to Love, Work, and Live Your Best Life: Mentoring in Emerging Adulthood Predicts Later Flourishing and Subjective Well-Being. *Emerging Adulthood*. <https://doi.org/10.1177/21676968211012879>
- Darmawan, I. P. A., Tanhidy, J., & Doma, Y. (2025). Youth key persons' digital discipleship process during the pandemic and post-pandemic era. *HTS Theological Studies*, 80(1). <https://www.ajol.info/index.php/hts/article/view/287089>
- Doma, Y., & Christiani, A. (2022). Iman Kristen Sejati: Proses Bertumbuh Dan Berbuah Dalam Kebenaran Berdasarkan Matius 13:24-30. *Saint Paul'S Review*, 2(2), 99–111. <https://doi.org/10.56194/spr.v2i2.32>

- Foster, R. J. (2018). *Celebration of Discipline, Special Anniversary Edition: The Path to Spiritual Growth Hardcover*. HarperOne.
- Fowler, J. W. (1982). Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning. Author's Response. *Horizons*, 9(1), 123–126. <https://doi.org/10.1017/s0360966900022052>
- Grenz, S. J. (2000). *Theology for the Community of God*. Eerdmans.
- Herzog, P. S. (2017). Youth and emerging adults: The changing contexts of faith and giving. *Religions*, 8(7), 124. <https://doi.org/10.3390/rel8070124>
- Hia, L. J. (2022). Konsep Mengenal Allah dalam Pertumbuhan Iman. *Jurnal Excelsis Deo*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.51730/ed.v6i1.89>
- Jensen, L. A. (2021). The Cultural Psychology of Religiosity, Spirituality, and Secularism in Adolescence. *Adolescent Research Review*, 6(3), 277–288. <https://doi.org/10.1007/s40894-020-00143-0>
- Nainupu, M., Tabrani, A., & Frets, K. (2020). Pemuridan Sebagai Upaya Menanamkan Iman Kepada Kristus Pada Mahasiswa STAK Terpadu Pesat Salatiga. *VOX DEI: Jurnal Teologi dan Pastoral*, 1(2), 104–117. <https://doi.org/10.46408/VXD.V1I2.34>
- Oeldemann, J. (2023). Ecumenical Formation in Theological Education: A Precondition for Ecumenical Encounter and a Tool for Ecumenical Reception. *Religions*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/rel14121461>
- Parks, S. D. (2020). *Big questions, worthy dreams: Mentoring emerging adults in their search for meaning, purpose, and faith* (Revised). John Wiley & Sons.
- Purba, A., & Simorangkir, R. (2019). Pembentukan Kerohanian Mahasiswa Kristen Politeknik TEDC Bandung. *Jurnal TEDC*, 13(1), 12–23. <https://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/17>
- Rompis, F., Sibarani, M., Lestari, A., & Tambunan, F. (2023). Kegiatan Pemuridan Bagi Jemaat GKSI Anugerah Padang Dalam Pertumbuhan Rohani. *Real Coster: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.53547/realcoster.v6i1.246>
- Simanjuntak, R., Krisnasari, F., & Pa, J. N. R. (2022). Pengaruh Kegiatan Rohani Terhadap Pertumbuhan Spiritual Siswa SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. *Transformasi: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan*, 1(1), 107–135. <https://journal.sttintibandung.ac.id/index.php/JT/article/view/17>
- Sirait, J. R., & Istinatun, H. N. (2022). Analisis Relevansi Pendidikan Agama Kristen Di Universitas. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 10–16. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.120>
- Volf, M., & McAnnally-Linz, R. (2016). *Public faith in action: How to think carefully, engage wisely, and vote with integrity*. Brazos Press.
- Zaluchu, S. E., Engel, J. D., Pilakoannu, R. T., & Zaluchu, F. R. B. (2023). Digital Discipleship in Digital Religion Perspective. *International Journal of Religion and Spirituality in Society*, 14(2). <https://doi.org/10.18848/2154-8633/CGP/v14i02/27-40>